

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م

رجب ١٤٤٢هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية

تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحجير

أ.د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ.د. حنان عبيد
الأردن

أ.د. محمد زين
مصر

أ.د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

د. مازن موفق
العراق

أ.د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م - رجب ١٤٤٢هـ

هيئة التحرير

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضو هيئة التحرير

أ.د. سندس الخالدي (العراق)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مستشار علمي

د. صلاح الدين عامر (اليمن)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مدير التدقيق

د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com>

<http://www.scr-magazine.com>

conference@scr london.com
info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
أ.د. كوثر محمد الأبجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
أ.د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
أ.د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
أ.د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
أ.د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
أ.د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
أ.د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
أ.د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
أ.د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
أ.د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
أ.د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
أ.د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
أ.د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
أ.د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
أ.د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
أ.د. إبراهيم ظاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
أ.د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
أ.د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
أ.د. يعقوب الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
أ.د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
أ.د. محمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
أ.د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
أ.د. أحمد عودة القرارعة	الأردن	عميد سابق بكلية العلوم التربوية، جامعة الطفيلة

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
١ د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
٢ د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
٣ د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
٤ د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
٥ د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
٦ د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
٧ د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
٨ د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
٩ د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
١٠ د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذ هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
١١ د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
١٢ د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
١٣ د. علاء زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع المشارك، جامعة عجمان
١٤ د. سعد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
١٥ د. نواف سنت الظفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
١٦ د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
١٧ د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
١٨ د. سونا عمر العبادي	الأردن	أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
١٩ د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
٢٠ د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
٢١	UK	Dr. Alexander c. md PhD in theology at the University of Birmingham
٢٢	London	Dr. Anita moors research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

١. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
٢. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (٢٠٠) كلمة.
٣. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
٤. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
٥. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
٦. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
٧. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٤)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (١١)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (١٨) والهامش (١٢)، وهوامش الصفحة ٢,٥ سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
٨. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (١٠)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (٨)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
٩. تستخدم الأرقام العربية (١-٢-٣... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
١٠. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
١١. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
١٢. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
١٣. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
١٤. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
١٥. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

١٦. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
١٧. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
١٨. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
١٩. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
٢٠. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -

- تحري الدقة والمصادقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
- تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
- تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
- احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
- توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
- يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
- الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
- تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
- مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
- عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
- تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
- استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
- موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.

٢١. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها ٢٥٠ دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.

٢٢. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://sclondon.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني لمجلة بحوث:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ.د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلت أول أعدادها في شهر يونيو عام ٢٠١٤، وأصدرت ٣٨ عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام ٢٠٢٠، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من ٢٢ أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من ٢٢ أكاديمي برتبة أستاذ مساعد، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، تتأسس سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي مجلس إدارة المجلة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود الرئيس الفخري لها، في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي - عضو معهد البحوث البريطاني-، ويتأسس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني والدكتورة إنعام يوسف نائب رئيس التحرير، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز .

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف المجلات العلمية المصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

Journal Information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	23131004
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
Impact factor	Association of Arab Universities - 1.665
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebsco for refereed literature classification and electronic resource management
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Title proper	BOUHOUTH
website	www.scr-magazine.com
E-mail	INFO@SCRLONDON.COM

العدد التاسع والثلاثون

آذار/مارس ٢٠٢١م - رجب ١٤٤٢هـ

- كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني - اليمن ١٢
- ملخصات أبحاث العدد ١٤
- استخدام طلبة كلية الإعلام بالجامعة العراقية للانستغرام والإشباع المتحققة
د. بشرى حسين الحمداني - العراق ٢١
- اتجاهات الشباب الجامعي نحو قيم المواطنة (دراسة تطبيقية على عينة من طلاب كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا) خلال المدة من فبراير- إبريل ٢٠١٩
د. الطاهر عوض باشا - السودان ٣٣
- دور الجمعيات الخيرية بالكويت في ظل جائحة فايروس كورونا (كوفيد - ١٩) : (دراسة فقهية)
د. يوسف معتق عبد لله معتق - الكويت ٥٥
- الربيع العربي والنزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق
د. عبدالكريم السويلمين - الأردن الباحث عارف عادل مرشد - الأردن ٦٩
- تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19) : «رؤية فقهية»
الباحثة الجوزاء سعود عبد الله العجمي - الكويت ٨١

نشر الدراسات العلمية الرصينة هدف رئيس لمجلة بحوث

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يأتي صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية في تطور مستمر لتقديم الفعاليات والأنشطة العلمية التي تخدم الفرد والمجتمع العربي في مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية كافة، من منطلق أهدافه العلمية السامية للمساهمة في تقديم رسالة علمية وإنسانية مواكبة للمتغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع. حيث شارك المركز بالتعاون مع كلية التربية للبنات بجامعة ذي قار في تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الذي حمل عنوان: «دور المؤسسة الأكاديمية في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع: ظاهر الانتحار أنموذجاً»، وذلك من خلال منصة Zoom الإلكترونية عن بعد.

وكذلك الحال بالنسبة لمجلة بحوث الصادرة عن المركز فإنها تتبنى فكرة المساهمة في نشر الدراسات العلمية الرصينة التي يمكن أن تعالج الظواهر الإنسانية والاجتماعية المختلفة. حيث يحتوي العدد الحالي على خمس دراسات علمية تناولت قضايا إعلامية وإنسانية واجتماعية متنوعة، لباحثين من جامعات، عراقية وإماراتية وكويتية، وأردنية، وتسلط الضوء على الإشكاليات التي توجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية. هدفت الدراسة الأولى إلى التعرف على حجم استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع الانستغرام والكشف عن عادات وأنماط استخدام طلبة الجامعات العراقية لموقع انستغرام والاحتياجات المتحققة، بالاعتماد

على المنهج المسحي الذي يعد من أهم المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية. وهدفت الدراسة الثانية إلى التعرف على اتجاهات الشباب الجامعي الإماراتي نحو المواطنة ومستوى وعيهم بها، ومدى التزام لدى الشباب الجامعي الإماراتي بقيم المواطنة من خلال: هل يسهم الجامعي الإماراتي في تعزيز قيم المواطنة وتدعيم قيم الانتماء والولاء والمشاركة الإيجابية؟ وهل هناك علاقة بين وعي الشباب بمفهوم المواطنة وترجمة هذا الواقع إلى صور عملية. وسعت الدراسة الثالثة إلى التوصل إلى تقديم تصور فقهي مقترح لدور الجمعيات الخيرية في ظل وباء كوفيد ١٩، وتضمنت نشأة الجمعيات الخيرية وواقعها، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد ١٩. وتناولت الدراسة الرابعة تأثير ثورات الربيع العربي على تنامي النزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق عن الدولة الأم؛ وركزت على توضيح كيفية تنامي الشعور القومي للأكراد بعامة، وأكراد العراق على وجه التحديد بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. وعرضت الدراسة الخامسة تجربة كيانات المجتمع المدني في دولة الكويت لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والأعمال التي قامت بها هذه الكيانات مثل الأعمال التي قامت بها المساجد والجمعيات الخيرية كأمثلة لكيانات المجتمع، لمواجهة كوفيد ١٩.

ونحن في هيئة تحرير المجلة سنظل حريصين على نشر النتائج العلمية الرصينة للباحثين والمفكرين العرب، وأتاحت المجال للكفاءات البحثية لنشر نتائجها البحثية في المجلة، من خلال الدراسات العلمية الرصينة التي يمكن أن تسهم في تطوير المجال البحثي في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية كافة، فضلاً عن نشر المعرفة العلمية في أوساط الباحثين بالجامعات العربية. ونسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدد.

ملخصات أبحاث العدد

الربيع العربي والنزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق

د. عبدالكريم السويلمين - الأردن

محاضر/أستاذ مساعد، كلية الآداب - جامعة الزرقاء

الباحث عارف عادل مرشد - الأردن

مدرس / كلية الآداب - جامعة الزرقاء

الملخص

تتناول هذه الدراسة تأثير ثورات الربيع العربي على تنامي النزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق عن الدولة الأم؛ بحيث تركز على توضيح كيفية تنامي الشعور القومي للأكراد بعامية، وأكراد العراق بخاصة بعد اندلاع هذه الثورات. هذا التنامي الذي وصل في العراق إلى حد تنظيم استفتاء لانفصال إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي عن الدولة الأم. فقد أحدثت هذه الثورات ضعف في السلطة المركزية - بنسب متفاوتة- للدول العربية وغير العربية في منطقة الشرق الأوسط، مما شجع على تنامي النزعات الانفصالية الإثنية والطائفية في دول المنطقة، ومن أهم هذه النزعات، هي النزعة الانفصالية الكردية في المنطقة بعامية والعراق بخاصة.

وسيأتي التركيز في الدراسة على النزعة الانفصالية لأكراد العراق، بسبب تأثير الربيع العربي الواضح في تنامي هذه النزعة، وأن لم تؤت ثمارها في آخر المطاف بسبب محددات إقليمية ودولية، مما أضعف من وقع الربيع العربي على انفصال إقليم كردستان العراق عن دولته الأم.

أبحاث العدد

الربيع العربي والنزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق

الباحث عارف عادل مرشد - الأردن

مدرس / كلية الآداب - جامعة الزرقاء

د. عبدالكريم السويلمين - الأردن

محاضر/أستاذ مساعد، كلية الآداب - جامعة الزرقاء

الملخص

تتناول هذه الدراسة تأثير ثورات الربيع العربي على تنامي النزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق عن الدولة الأم؛ بحيث تركز على توضيح كيفية تنامي الشعور القومي للأكراد بعامة، وأكراد العراق بخاصة بعد اندلاع هذه الثورات. هذا التنامي الذي وصل في العراق إلى حد تنظيم استفتاء لانفصال إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي عن الدولة الأم. فقد أحدثت هذه الثورات ضعف في السلطة المركزية - بنسب متفاوتة - للدول العربية وغير العربية في منطقة الشرق الأوسط، مما شجع على تنامي النزعات الانفصالية الإثنية والطائفية في دول المنطقة، ومن أهم هذه النزعات، هي النزعة الانفصالية الكردية في المنطقة بعامة والعراق بخاصة.

وسيأتي التركيز في الدراسة على النزعة الانفصالية لأكراد العراق، بسبب تأثير الربيع العربي الواضح في تنامي هذه النزعة، وإن لم تؤتي ثمارها في آخر المطاف بسبب محددات إقليمية ودولية، مما أضعف من وقع الربيع العربي على انفصال إقليم كردستان العراق عن دولته الأم.

كلمات مفتاحية: أكراد العراق، النزعات الانفصالية، الربيع العربي، كردستان العراق.

Abstract

This study deals with the impact of the Arab Spring revolutions on the growing separatism tendency in the Kurdistan region of Iraq from the mother country. So that it focused on clarifying how the national feeling of the Kurds in general, and the Kurds of Iraq, in particular, grew after the outbreak of these revolutions. This growth in Iraq reached the point of organizing a referendum to separate the autonomous Kurdistan region of Iraq from the mother country, as these revolutions caused weakness in the central authority - to varying degrees - for Arab and non-Arab countries in the Middle East region, which encouraged the growth of ethnic separatism tendencies. Sectarianism in the countries of the region, and among the most important of these trends, is the Kurdish separatism trend in the region in general and Iraq in particular.

The focus of the study will be on the separatist tendency of the Iraqi Kurds, due to the apparent impact of the Arab Spring in the growth of this tendency, and that it did not bear fruit in the end due to regional and international determinants, which weakened the impact of the Arab Spring on the separation of the Iraqi Kurdistan region from its mother country.

أهداف الدراسة

- تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لعل أبرزها:
- معرفة تأثير الربيع العربي على حدوث ظاهرة الانفصال السياسي في العالم العربي.
 - معرفة العوامل الداخلية التي تساعد على الانفصال في داخل كل دولة.
 - التعرف على مصالح إقليم كردستان العراق في الانفصال عن الدولة الأم.

مشكلة الدراسة

- تتضمن مشكلة الدراسة القضايا والتساؤلات التالية:
- ما تأثير العربي على محاولة إقليم كردستان العراق الانفصال عن الدولة الأم؟
 - ما تأثير استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق على الوجود الكردي في منطقة الشرق الأوسط؟
 - هل محاولة انفصال إقليم كردستان العراق جاءت كنتيجة طردية للربيع العربي؟

حدود الدراسة

- تتضمن الدراسة محددتين وهما:
- المحدد الزمني:** وتتضمن الفترة الزمنية من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٧، بمعنى منذ اندلاع الربيع العربي في أواخر عام ٢٠١٠ إلى تاريخ إجراء انفصال إقليم كردستان العراق والذي جرى في ٢٥ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٧.
- المحدد المكاني:** يتمثل التحديد المكاني لهذه الدراسة بإقليم كردستان العراق.

فرضية الدراسة

- تقوم هذه الدراسة على فرضية أساسية هي:
- أن الربيع العربي يُعد عامل مستقل للدراسة كان له دور طردية (إيجابي) في التأثير على محاولة انفصال إقليم كردستان العراق عن الدولة الأم.

الدراسات السابقة

ظفر عبد مطر التميمي، «المسألة الكردية وآليات المعالجة الدولية»، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، عدد ٦٠، ٢٠١٨.

تناقش هذه الدراسة الحالة المفترضة لقيام دولة كردية في المنطقة الشمالية من العراق، مع تأثير ذلك على دول الجوار، فرغبة أفراد القومية الكردية بقيام دولة لهم في شمال العراق يفترض وجود دور خارجي أكثر قدرة في التأثير من الدور الداخلي.

ثائر مطلق عياصرة، «العوامل الرئيسية وراء اندلاع الاحتجاجات والثورات التي شهدتها بلدان الربيع العربي، ٢٠٠٩-٢٠١١»، مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد ٤٣، ملحق ٤، ٢٠١٦.

تناول هذه الدراسة الانتفاضات الشعبية العربية التي باتت تُعرف باسم الربيع العربي، منذ انطلاقتها في أواخر عام ٢٠١٠م في تونس وامتدادها فيما بعد إلى بعض الدول العربية. وقد تناولت الدراسة بداية مفهوم الربيع العربي، وأسبابه، والمظاهر المشتركة في هذه الانتفاضات الشعبية.

محمد محسن أبو النور، «الانفصال المعلق: معركة استفتاء كردستان»، مجلة السياسة الدولية، العدد ٢٠١١، يناير ٢٠١٨.

تبحث هذه الدراسة في أن ثورات الربيع العربي ألهمت الأكراد على توزيعهم الجغرافي بعهد جديد يحمل معه الآمال بتحقيق مطالبهم وحقوقهم القومية، بعد عهود من الإنكار والإقصاء، فهذه الثورات فتحت الطريق أمام الوعي بقضية الحرية كقضية لا بد منها في بناء الدولة الحديثة بمعايير الديمقراطية والاعتراف بالآخر وحقوقه وكرامته.

إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها ستعالج تأثير الربيع العربي على محاولة انفصال إقليم كردستان العراق، فهي أكثر تحديداً من الدراسات السابقة في تناولها تأثير الربيع العربي على انفصال إقليم كردستان العراق عن الدولة الأم.

وبناء على ما تقدم، يمكن تقسيم الدراسة إلى مجموعة من المباحث، هي:

المبحث الأول: في مفهوم الربيع العربي وأسبابه

المبحث الثاني: تطور المسألة الكردية في العراق

المبحث الثالث: الربيع العربي واستفتاء انفصال كردستان العراق

النتائج والتوصيات

المبحث الأول: في مفهوم الربيع العربي وأسبابه

يمكن تعريف الربيع العربي على أنه موجة ثورية من المظاهرات والاحتجاجات على حد سواء العنيفة وغير العنيفة، وأعمال الشغب، والحروب الأهلية في العالم العربي التي بدأت في أواخر عام ٢٠١٠ في تونس احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، ثم ما لبثت أن امتدت على أثرها موجة من الاحتجاجات إلى الأردن والجزائر والعراق والمغرب والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى احتجاجات ثانوية وقعت في الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وجيبوتي وموريتانيا والصحراء الغربية، كما اندلعت الانتفاضات المدنية في سوريا، وبحلول سبتمبر ٢٠١٢ تم الإطاحة بأربعة حكام دول عربية، هي: تونس، ومصر، وليبيا، واليمن. (عياصرة، ٢٠١٦)

وقد أطلق على هذا الحراك الشعبي العربي تسميات عديدة فوصفه البعض بالاحتجاجات من أجل تحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية، والحصول على أبسط الحقوق المدنية، واعتبرها البعض الآخر ثورات لتغيير الأنظمة السياسية القائمة

تغييراً جذرياً وإسقاط النهج والسياسات المتبعة من قبل الحكومات على المستويين الداخلي والخارجي، وأضفى عليها آخرون عبارات مثال «الربيع العربي».

(ظافر، ٢٠١٢)

كما إن مصطلح «الربيع» تم نقله من تجارب ثورية وإصلاحية عالمية مختلفة في مساراتها وحيثياتها عمماً يحدث عالمياً في عموم الوطن العربي، فقاموس أكسفورد يذكر كلاً من الربيع البولندي عام ١٩٥٦ و١٩٨٢، وربيع سيول الكوري عام ١٩٧٩ وربيع براغ ١٩٦٨، لكن مصطلح «الربيع العربي» يوحى بأمر إيجابية أبرزها انتهاء مرحلة البيات والركود والسكون وعودة الحياة والنهضة واليقظة والازدهار. وهناك كتاب مهم للدكتور عبد الرحمن بدوي بعنوان «ربيع الفكر اليوناني» كناية عن ازدهاره وفتحته وانتشاره، وكتاب آخر بعنوان «خريف الفكر اليوناني» كناية عن ذبول الحضارة اليونانية وتراجعها واضمحلالها. (عبدالله، ٢٠١٢)

وكان أول من أطلق مصطلح الربيع العربي على هذه الأحداث في البلاد العربية الدكتور «مارك لنج» عندما نشر مقالاً في مجلة «السياسة الخارجية» الأمريكية بعنوان «ربيع أوباما العربي»، حيث تم اختيار المصطلح بدقة وعناية لأنه يتبنى شيئاً من الحياد في توصيف الأحداث فلا هي ثورة ولا تمرد ولا مجرد حركة تطالب بالديموقراطية، بل تظل عبارة «الربيع العربي» فضفاضة في معانيها لتتضوي تحتها المسميات المشتركة جميعاً في رغبة أكيدة للشعوب نحو التغيير. (الجبوري، ٢٠١٨)

وهناك أوصاف أخرى أقل تداولاً لهذه الأحداث هي: الانتفاضة العربية The Arab Uprising، اليقظة العربية The Arab Awakening، والثورة العربية The Arab Revolution، والتمرد العربي The Arab Revolt، والاحتجاجات العربية The Arab Unrest، وتحولات ٢٠١١ The Arab Transformation Of 2011. (عبدالله، ٢٠١٢)

إلا أن البعض استحسن مفهوم الربيع العربي الذي أصبح متداولاً ويصف واقعاً محسوساً، يمثل جوهر ظاهرة سياسية نتج عنها تغيير شامل أدى إلى سقوط أنظمة حكم، وبالتالي فإنه لا يوجد داعي للإسهاب بنقاش المسميات، لأن ذلك لن يضعف من صلاحية استعمال مُسمى «الربيع العربي». (العمري، ٢٠١٦)

ولا بد من الإشارة إلى أن الربيع العربي كان مفاجأة أذهلت الكثيرين وأخذتهم على حين غرة، وهذا عائد إلى القيود الكبيرة والظالمة التي كانت تفرضها الأنظمة الاستبدادية على شعوبها. ولهذا كان الرواج لهذه الاحتجاجات وانتشارها إلى الدول الأخرى ذا وجهين، ففي الوقت الذي كان يُرحب المواطنين الساخطين على أنظمتهم بما يحدث في البلدان المجاورة ويحاولون الاقتداء بها، كان الحكام في الأنظمة الاستبدادية يسارعون إلى رصد هذه المخاطر ورصد المبالغ الطائلة لدرئها واتقاء آثارها. (الجبوري، ٢٠١٨)

وقبل أن نؤجز الأسباب والعوامل التي كانت وراء ثورات الربيع العربي، لابد من القول أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها إن الواقع العربي كان مهيباً تماماً لكل ما حصل، فالواقع المأساوي الذي كانت تعيشه الشعوب العربية من تردي المستوى المعيشي والفساد المالي والإداري الذي بدأ ينخر مؤسسات الحكم العربية إضافة إلى الظلم والاستبداد وقمع الحريات والتفرد بالسلطة وغيرها، كلها عوامل ساعدت على جعل الشارع العربي بيئة خصبة وجاهزة للتغيير، وعموماً يمكن أن نُصنف الأسباب التي أدت إلى الربيع العربي إلى ثلاثة أسباب رئيسية، الأولى منها اقتصادية واجتماعية، أما الثانية فهي سياسية، وتكمن الثالثة في عولمة الاتصال، ووفقاً لهذا التقسيم سيتم تناول هذه العوامل وكما يأتي: (الجبوري، ٢٠١٨)

أولاً: الدوافع الاقتصادية-الاجتماعية

على الرغم من أن الربيع العربي كان في المقام الأول حركة سياسية للتخلص من الأنظمة القمعية غير الديمقراطية، إلا أن هذه الحركة كانت لها أيضاً أسس اجتماعية واقتصادية مهمة تمثلت في شكل تضخم أسعار الغذاء، فضلاً عن ارتفاع مستويات البطالة وزيادة أوجه عدم المساواة. فبالنظر إلى أن البلدان العربية من أكثر المناطق اعتماداً على الواردات الغذائية في العالم، فقد تضررت بشدة بسبب الزيادات في أسعار الغذاء العالمية في (٢٠٠٧-٢٠٠٨ و٢٠١٠-٢٠١١)، وقد أدى ذلك إلى خلق صعوبات اقتصادية واجتماعية في العديد من هذه البلدان، لاسيما البلدان فقيرة الموارد. وعلى الرغم من محاولات الحكومات العربية التقليل من ارتفاع تكاليف الأغذية المستوردة، إلا أنها لم تتمكن من منع استيراد تضخم الأسعار. فمع ارتفاع أسعار الغذاء بدرجات متفاوتة، ارتفعت أيضاً نفقات الحكومات لتأمين دعم الغذاء والتخفيف من حدة هذه الآثار، مما أدى إلى ازدياد العجز التجاري والمالي، فضلاً عن زيادة التضخم، وبروز الفقر، بحيث وجدت الأسر في كل من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة صعوبة متزايدة في الحصول على الغذاء. (هاريفان، ٢٠١٨)

والجدير بالذكر في هذا المقام، أنه وعلى الرغم مما يتمتع به الوطن العربي من إمكانيات اقتصادية هائلة وعوامل ازدهار لشعوبها، فإن الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية لم تُفلح في الاستفادة من تلك الإمكانيات، إذ فشلت في بناء بنى تحتية متطورة مثلما أخفقت في انتهاج سياسة صناعية أو زراعية ناجحة. كما أخفقت

هذه الأنظمة في تحقيق تنمية اقتصادية صحيحة فانتشرت معدلات البطالة بنسب مخيفة وازدادت الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وارتفعت معدلات الفقر بشكل متسارع، وغابت الخدمات والمرافق العامة، واستشرى الفساد الإداري والمالي في أوساط السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) كل هذا في الوقت الذي نجحت فيه العديد من الدول غير العربية في تحقيق التنمية والتنمية المستدامة، والنهوض بالمستوى العلمي لمؤسساتها التعليمية والثقافية والتربوية. (الجبوري، ٢٠١٨)

ثانياً: الدوافع السياسية

تشارك الدول العربية كافة في أنها لا تعرف تطوراً سياسياً حقيقياً، وإنما تعرف ديمقراطية شكلية حيث تجري انتخابات، وتتكون برلمانات، وتوجد قوى وتنظيمات سياسية (تحمل اسم أحزاب في دول وجمعيات في دول أخرى) وتوجد حرية تعبير نسبية في بعض الدول. لكن كل هذا لم يحدث

تطوراً سياسياً. وأدى هذا الجمود السياسي إلى فقدان الأمل في أي تحسين أو تغيير في ظل النظم الموجودة. (راشد، ٢٠١١)

فالتجربة الطويلة للأنظمة العربية الحاكمة جعلتها عرضة للرصد والتمحيص، فهي أنظمة لا تكاد تخرج عن التوجهات التقليدية، والمتمثلة بالقبضة الحديدية لهذه الأنظمة، ويرى أهل السياسة أن سلوكيات وثقافات وممارسات الحاكم العربي عموماً تعاني من الركود والجمود. فالأنظمة العربية بقيت محافظة على أدواتها التسلطية دون أي تغيير، وذلك للحيلولة دون أي إصلاحات حقيقية تكون خطراً على بقائها في السلطة. (الجبوري، ٢٠١٨)

ثالثاً: عولمة الاتصال

كانت الثورة الهائلة في مجال المعلوماتية نقطة تحول كبيرة في حياة الإنسان عموماً والإنسان العربي على وجه الخصوص، إذ أصبح الانترنت وما وفره من كم هائل من المعلومات عاملاً مساعداً وقوياً في اختصار المسافات واختزال الزمن، وأصبح بإمكان الإنسان العربي عموماً والشباب بوجه خاص أن يتعرف على ما يجري في أرجاء المعمورة وفي لحظات دون عناء أو تعب، الأمر الذي مكنه من أن يتطلع بشكل شبه يومي على مظاهر الديمقراطية وأجوائها ومؤسساتها التي تنعم بها الكثير من الشعوب خاصة الغربية منها، وأصبح يحس بعمق المعاناة التي يعيشها وهو يرزح تحت نير أنظمة استبدادية ودكتاتورية، فأخذ يتطلع إلى الخلاص مهما كان الثمن. (الجبوري، ٢٠١٨)

أما مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها (الفيس بوك والتويتر) فقد أدت هي الأخرى دوراً كبيراً و متميزاً في ثورات الربيع العربي، إذ أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تنسيق جهود المحتجين أو المتظاهرين من خلال التواصل لحظة بلحظة فيما بينهم، وبالتالي جعلت من هذه الثورات منظمة بطريقة يصعب على السلطات الحاكمة اختراقها. (الجبوري، ٢٠١٨)

اختتم هذا المبحث بالقول، أن وعود «الربيع العربي» باتت معرضة للتصدع، بخاصة مع ظهور أعراض يخشى في حال استمرارها وتفاقمها أن تثير الشبهات حول الثورات، وربما أخذها خارج مقاصدها، وهذه الأعراض يمكن إجمالها بالآتي:

أولاً: تحول ثورة السوريين نحو العسكرية، التي نشأت بداية كردة فعل اضطرارية على انتهاج النظام للعنف المفرط، والتي طغت على الحركات الشعبية، بتشجيع من المداخلات الخارجية المريبة والمضرة.

والمشكلة أن العسكرية فتحت على (التطيف)، وأدت إلى صعود الجماعات المسلحة المتطرفة، ك«داعش» و«جبهة النصرة» التي تتغلب بالإسلام، والتي ليس لها ارتباط بأجندة الثورة السورية المتعلقة بالتغيير السياسي والتحول الديمقراطي.

ثانياً: اضطراب الوضع الليبي وانفتاحه على فوضى عارمة، وتشكل نوع من حرب أهلية أو جهوية، مع المخاوف الناشئة من صعود الجماعات المتطرفة، التي باتت تشكل تهديداً لمصر وتونس.

ثالثاً: انهيار التسوية الحاصلة في اليمن، وصعود «الحوثيين»، الذين باتوا يشكلون امتداداً للنفوذ الإقليمي في إيران (من صنعاء إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق)، مع ما يشكله ذلك من مخاطر على اليمن، كما على السعودية ومصر (من باب المندب حيث المدخل إلى قناة السويس)، ومع ما يحتمله ذلك من اندلاع التقاتل الأهلي بين اليمنيين واحتمالات التقسيم.

رابعاً: صعود التيارات الإسلامية المتطرفة، التي باتت تغطي على مشهد الثورات الشعبية، التي يفترض أنها اندلعت من أجل التغيير الديمقراطي، لصالح تحويلها إلى صراع طائفي وديني، ما يسهم في إجهاضها أو إثارة المخاوف منها.

خامساً: ضعف إدراك القوى السياسية، الإسلامية والعلمانية والليبرالية والقومية واليسارية، والمتصدرة للثورات، لأهمية تحميل الفكرة الديمقراطية بالفكرة الليبرالية، المتعلقة بالحريات الفردية والسياسية ومفهوم المواطنة والتميز بين نظام الحكم والدولة. (داود، ٢٠١٣)

المبحث الثاني: تطور المسألة الكردية في العراق

لابد بداية من إعطاء لمحة مؤجزة عن إقليم كردستان وسكانه من الأكراد قبل الحديث عن تطور المسألة الكردية في العراق، فلفظة كردستان تعني بلاد الكرد. وهي ليست دولة مستقلة لها حدود سياسية معينة، وإنما هي كناية عن تعبير جغرافي، يعيش ضمنها شعوب قد تكون متجانسة، ولكن أكثريتها على الأقل تنتمي إلى العرق الكردي. (جواد، ٢٠٠٥)

وأغلب الدراسات المحايدة تقول بأن كردستان هي المنطقة، التي يقع الجزء الشرقي منها في شمال غرب إيران، والمنطقة الشمالية في شرق وجنوب تركيا، والجنوبية في شمال شرق العراق، ومع بعض التمرجات، التي تقع في سوريا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان. وأن المصطلح التاريخي (كردستان) لم يُطلق أبداً على دولة لها كيانه وحدودها السياسية المعترف بها دولياً. (مخول، ٢٠١٣)

والاثنية الكردية كما هي حال جميع الاثنيات والقوميات في العالم تُعد نتيجة لتكوين عناصر مختلفة، والتي تشكلت خلال مسار التطور التاريخي بدءاً من أزمنة بعيدة. (مطر، ٢٠١٨) ويجمع الأكراد الدين الإسلامي، فغالبيتهم من المسلمين السنة، والقليل منهم من المسلمين الشيعة الأثني عشرية الذين يتركزون في مناطق جنوب غرب إيران، وفي أقصى شرق العراق (عطوان، ٢٠١٥) ويقدر عددهم بحوالي (٣٠) مليون نسمة حول العالم، وهم يتوزعون بالشكل التالي:

تركيا (٥٠٪) وهي تمتلك الجزء الأكبر منهم، إيران (٢٥٪)، العراق (١٦٪)، سوريا (٤٪)، أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وآسيا الوسطى (١٪)، أوروبا (٣٪)، لبنان (١٪)، وتُعد أرض كردستان أرض جبلية، تمتد فيها سلاسل جبلية شهيرة مثل جبال

البرز، والأطراف الشمالية من جبال زاكروس، وهضاب أرمينيا، وشرق هضبة الأناضول، فضلاً عن شمال العراق بمرتفعاته وسهوله، وتبلغ مساحة أراضي كردستان حوالي (٤١٠) ألف كم^٢، منها (٧٢) ألف كم^٢ في شمال وشمال غرب العراق، مُشكلة ما يُعرف بإقليم كردستان العراق. وباقي المساحة موزعة بين تركيا التي تحظى بالنسبة الأكبر من أراضي الإقليم، وإيران وسوريا ومساحات صغيرة أخرى في الأجزاء الجنوبية من أذربيجان وأرمينيا. (مطر، ٢٠١٨)

وبناءً على ما تقدم يمكن القول، أن إقليم كردستان العراق يلاصق حدود ثلاث دول هي سوريا في الغرب، وتركيا في الشمال، وإيران في الشرق والجنوب. ويضم الإقليم محافظات أربيل-عاصمة الإقليم- والسليمانية ودهوك، وتُعتبر هذه المحافظات ذات أغلبية سكانية كردية. كما يتواجد الأكراد في مناطق مُتنازع عليها بين أربيل وبغداد وكانت تخضع للسيطرة العسكرية الكردية، وهي محافظات كركوك- الغنية بالنفط- ونيوى، وديالي، وصلاح الدين. (محمود، ٢٠١٦)

أما بالنسبة لتطور المسألة الكردية في العراق، فاستطيع القول بداية أن سياسة الحكومات التي تولت السلطة في العراق طوال الحكم الملكي (١٩٢٠-١٩٥٨) اتسمت بالوقوف من المسألة الكردية موقف التجاهل التام والتزام الحل العسكري في أكثر الأحوال، ومع إعلان الحكم الجمهوري عام ١٩٥٨ تطلع أكراد العراق إلى تغيير شكل النظام والحصول على حكم ذاتي، وتخصيص جزء من عائد شركات النفط العاملة في كركوك والموصل لكردستان، مما تسبب في صراع بين الطرفين الحكومي- الكردي في أيلول من عام ١٩٦١.

المبحث الثالث: الربيع العربي واستفتاء انفصال كردستان العراق

في يوم ٢٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٧، نُظِم استفتاء بإقليم كردستان العراق للانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد وتكوين دولة مستقلة عن العراق (٢٥) أيد فيها أكثر من (٩٢) بالمائة من الأكراد المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (٤,٥) مليون مشارك ونسبة مشاركة بلغت (٧٢) بالمائة الانفصال عن العراق، وتأسيس جمهورية مستقلة، وذلك بحسب النتائج الرسمية الأولية التي أعلنتها اللجنة العليا للاستفتاء في المحافظات الثلاث التي تشكل الإقليم، فضلاً عن المناطق المُتنازع عليها التي تسميها إدارة الإقليم (المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم). (مرشد، ٢٠١٧)

وكانت بغداد قد رفضت التفاوض مع أربيل بشأن الاستفتاء وحاولت عبر التهديد والبيانات والتصريحات الحكومية أن تثني الأكراد عن إجراء الاستفتاء لكن لضعف النظام واهترائه لم تلق تلك التحذيرات آذاناً مُصغية لدى تنفيذ السلطة في أربيل وسعوا في إجراءاته في تحد سافر لسلطة الدولة المركزية. وفور إعلان نتائج الاستفتاء واجه معارضة واسعة من بغداد مُعتبرة إياه مخالف للدستور، واتخذت عدة إجراءات للسيطرة على منافذ الإقليم، وحظرت الطيران الدولي إلى مطارات أربيل والسليمانية، كما حظرت التعامل المالي مع المصارف الكردية، في خطوات عقابية الهدف منها إرسال إشارات إلى الأكراد أن دولة كردية مستقلة ستواجه عقبات شديدة في حال أُعلنت، قد تقضي على مقومات قيامها. (عمرو، ٢٠١٧)

كما عارضت القوى الإقليمية والدولية انفصال إقليم كردستان العراق، ومن بين كل هذه المواقف، يستأثر الموقفان التركي والإيراني باهتمام خاص،

ولم يتوقف القتال بين الطرفين حتى عام ١٩٧٠ عندما تم الوصول إلى إتفاق بين الطرفين يتمتع بموجبه الأكراد بالحكم الذاتي، وكان من المقرر أن يتم تطبيق ذلك في عام ١٩٧٤. إلا أن الاختلاف حول صلاحية مؤسسات الحكم الذاتي، والاختلاف حول تحديد المناطق الكردية الخاضعة لهذا الحكم، أفضل الحل ودفع إلى المواجهة المسلحة من جديد. وبعد الانتصار الذي حققته القوات العراقية في المعارك وانهايار الحركة المسلحة الكردية، لم يجر أي عمل رسمي مُبرمج لإنهاء المشكلة وأسبابها الكامنة (أحمد، ٢٠١٥).

وجاءت أحداث حرب الخليج الثانية (١٩٩٠-١٩٩١)، بالفرصة الذهبية لقوى المعارضة الكردية، لتفرض واقعاً جديداً في كردستان العراق، كان من أبرز مظاهره التغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية، لاسيما بعد الحماية الأمريكية للأكراد في أواخر عام ١٩٩١، إذ فقدت الحكومة العراقية السيطرة على كردستان فخضعت المنطقة لسيطرة القوى السياسية الكردية، وبحكم الأمر الواقع تقدمت الجبهة الكردستانية التي كانت قد تشكلت من أحزاب كردية عدة لإدارة المنطقة ومنحها نوعاً من الشرعية تمثلت في تشكيل برلمان للمنطقة، واختيار قائد للحركة الكردية. (أحمد، ٢٠١٥)

وبعد الدور الذي قام به الأكراد في الحرب الأمريكية ضد العراق عام ٢٠٠٢، أعطى الدستور الذي جرى إقراره عام ٢٠٠٥ في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، صلاحيات واسعة لإقليم كردستان العراق، بما فيها تشكيل حكومة خاصة به وبرلمان وإنشاء أجهزتها الأمنية والعسكرية، وإقامة قنصليات، واستقبال مسؤولين أجانب، وإجراء تعاملات خارجية من دون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد، وللإقليم أيضاً علمه ونشيدته الوطني، وقد ساهمت مظاهر السيادة المحدودة هذه في تغذية التطلعات الانفصالية للإقليم عن حكومة بغداد. (عقلان، ٢٠١٧)

بسبب وجود أقليات كردية كبيرة في أراضيها وعددهما أكبر من عدد الأكراد في العراق، فقيام دولة كردية في إقليم كردستان العراق سيطلق نزعات انفصالية في سائر المنطقة، خاصة في تركيا وإيران. (أحمد، ٢٠١٧)

والسؤال الآن: كيف ساعد الربيع العربي على تقوية النزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق؟

في مطلع عام ٢٠١٢، أورد مقال في جريدة الجارديان البريطانية أن الأكراد قد يكونون الفائز الأكبر من الانتفاضات العربية والحرب الدائرة في سوريا. وفي أبريل من العام نفسه، رأى الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، أن الظروف قد باتت مواتية لعقد مؤتمر قومي كردي تشارك فيه القوى الكردية بكل من العراق، وسوريا، وإيران، وتركيا، وأكد «أن القرن الحادي والعشرين هو قرن الشعب الكردي». (فواز، ٢٠١٨)

فقد ألهمت ثورات الربيع العربي الأكراد على توزيعهم الجغرافي بعهد جديد يحمل معه الآمال بتحقيق مطالبهم وحقوقهم القومية، بعد عهود من الإنكار والإقصاء، فهذه الثورات فتحت الطريق أمام الوعي بقضية الحرية كقضية لا بد منها في بناء الدولة الحديثة بمعايير الديمقراطية والاعتراف بالآخر وحقوقه وكرامته. وعليه دخلت مسألة الوعي القومي لدى الأكراد في ظل هذه المناخات مرحلة جديدة تأخذ شكل تلمس الحقوق والاعتراف بالهوية، انطلاقاً من حقائق الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي، وعلى شكل استعادة للوعي بالقومية الكردية. (خورشيد، ٢٠١٧)

أما بالنسبة للعراق، فقد جاء الربيع العربي ليصنع ظرفاً تاريخياً وتحدياً مهماً له كغالبية الدول العربية الأخرى، فقد نظر قادة كل مكون من مكوناته

إلى هذا الظرف من منظوره الخاص، فالشيعة يرون أن ربيع العراق تحقق بسقوط نظام صدام حسين، وبداية عهد جديد تكون لهم الغلبة فيه. والأكراد يرون أن ربيع العراق - أو ما يسمونه الربيع الكردي - كان سابقاً على الربيع العربي، حيث ظهرت تباشيره مع اندلاع انتفاضة الأكراد ضد النظام العراقي السابق عام ١٩٩١، واكتمل بسقوطه عام ٢٠٠٣، وتمكين الأكراد من إقليمهم، وإن كان بعضهم يرى أن الطريق لا يزال مفتوحاً للحصول على المزيد من المكاسب، وربما تحقيق دولة الأكراد. أما السنة، فالربيع العربي أتاح لهم الثورة في الأنبار وغيرها على سياسات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، التهميشية والانتقائية في التعامل مع البعثيين. (فواز، ٢٠١٨)

وبناء على ذلك، ساد اعتقاد لدى أكراد العراق أن الدولة العراقية تشهد حالة ضعف غير مسبوق، وأنها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً شبه منهارة ومنهكة بشكل كبير جراء القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، كما تجوب الجماعات والمليشيات المسلحة كافة محافظاتنا سواء ما كان منها مالياً للنظام كالحشد الشعبي لكنه خارج سيطرة السلطة، أو مناوئاً لها مثل تنظيم الدولة. (عمرو، ٢٠١٧)

فصعود تنظيم الدولة كأحد الاستحقاقات التي خلفتها الفوضى التي عمت المنطقة العربية بعد الربيع العربي، وسيطرته على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه صيف عام ٢٠١٤، وتوجه الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الإقليم، وخصوصاً قوات «البيشمركة» الكردية في التصدي له، وكذلك في مواجهة النفوذ الإيراني في العراق، مثلت جميع هذه المعطيات فرصة سانحة لتنامي النزعة الانفصالية لإقليم كردستان العراق. (خورشيد، ٢٠١٧)

واضطرابات سياسية وأمنية، اوجد فتاعة عامة لدى الأكراد بأن ما يجري في المنطقة سيغير من خريطتها الجيوسياسية والاقتصادية على شكل إقامة نظام جديد، متشابك في المصالح والأيدولوجيات، ومع هذا التصور يرى أكراد العراق أنهم أمام فرصة تاريخية وفاصلة لنيل حقوقهم القومية، وربما إقامة دولة مستقلة بعد أن حرمتهم منها الاتفاقيات والمصالح الدولية عقب الحرب العالمية الأولى، وذلك خلافاً لمعظم الدول العربية التي ولدت من رحم اتفاقية سايكس-بيكو، وعليه يمكن فهم رفع أكراد العراق من سقف مطالبهم القومية على وقع الربيع العربي، ومطالبتهم بحق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة. (خورشيد، ٢٠١٧)

النتائج والتوصيات

في نهاية هذه الدراسة لابد من تسجيل أهم النتائج التي تم التوصل إليها:

كان للثورة التي انطلقت من تونس أواخر عام ٢٠١٠، تأثيراً كبيراً على الأوضاع الداخلية لبعض الدول العربية، إذ انتقلت إلى كل من مصر وليبيا واليمن وسوريا، وقد أُصطلح على ما حدث في هذه البلدان بالربيع العربي.

لم تأت ثورات الربيع العربي من فراغ بل هناك عوامل أسهمت في حدوثها، منها السياسية، ومنها الاقتصادية والاجتماعية، ومنها انتشار استخدام وسائل التواصل الحديثة في المجتمعات العربية.

أدت هذه الثورات إلى تقسيم أقاليم الدول إلى مناطق نفوذ قبلية وعرقية وطائفية، وبالتأكيد إن استمرار هذه المسألة من شأنه أن يؤدي إلى تجزئة هذه البلدان إلى كانتونات ودويلات.

ومثلما دفع الربيع العربي بالحلم الكردي في إقامة دولة إلى تلمس الواقع، إلا أنه جعل من الأكراد ورقة أساسية في الصراعات الجارية. فهناك كما لا يخفى على المراقب، تنافس إيراني-تركي على ساحة أكراد العراق في إطار تنافس الطرفين للاستحواذ على المشهد العراقي خاصة، والمشرق العربي عامة. ومع الإقرار بأن الأكراد مستفيدون من هذا التنافس على قاعدة التعامل مع من يعترف بحقوقهم أكثر ويحقق لهم أكبر المكاسب، فإن هذه المعادلة أشعلت في الوقت نفسه المنافسة بين الأكراد أنفسهم على شكل من يلعب الدور المركزي في القضية القومية الكردية على مستوى المنطقة.

ومن المعتقد أن الدعوة إلى الاستفتاء كانت نابعة من تصور مسعود البرزاني بأنه عمل بطولي يجسد الدولة التي دأبت مشاعر الأكراد عبر العقود الماضية، وأن هذا يمكن أن يذيب الخلافات بين الفرقاء في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، حزب الجماعة الإسلامية، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة) ويثبت من مكانته كزعيم للأكراد، غير أن الموقف جاء عكس ما توقعه إزاء ردود الفعل غير المواتية على كافة الأصعدة، فقد واجه الاستفتاء معارضة واسعة من غالبية دول المجتمع الدولي - ماعدا إسرائيل المؤيدة من دون تحفظ للانفصال - التي عبرت عن مخاوفها في أن يكون عاملاً في زعزعة استقرار المنطقة وعرقلة جهود مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». (عبدالغني، ٢٠١٨)

في نهاية هذا المبحث، استطيع القول أن ما تعانيه المنطقة العربية من مشكلات عميقة

على الساحة العراقية. وقد استغل رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني هذه الفرصة، للإعلان عن نيته إجراء استفتاء في الاستقلال عن العراق.

كما خلصت الدراسة إلى أن الربيع العربي على أهميته في تحريك أو إيقاف النزعات الانفصالية في المنطقة العربية سواء الأثينية أو الطائفية، إلا أنه مع وجود مجموعة من العوامل المتداخلة والمتقاطعة التي تمثل مزيجاً أو مركباً من عدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية، فإنه لم يحقق - أي الربيع العربي - إلى الآن أي نتيجة تتعلق بانفصال إقليم عن دولته الأم في المنطقة، وهكذا فإنه في حالة إقليم كردستان العراق، يمكن القول إن الأدوار الإقليمية هي التي رجحت إرادة بغداد مقابل إرادة أربيل في المعادلة. فقد تطابقت مواقف معظم القوى الإقليمية، واجتمعت بشكل نادر على رفض استفتاء انفصال الإقليم دون الحصول مسبقاً على تأييد واعتراف دولي.

دفعت ثورات الربيع العربي الأكراد على توزيعهم الجغرافي على المطالبة بحقوقهم القومية بعد عقود من الإنكار والإقصاء. ففي ظل ما تعانيه المنطقة العربية من مشكلات عميقة واضطرابات سياسية وأمنية، تشكل لدى الأكراد قناعة عامة بأنهم أمام فرصة تاريخية وفاصلة لنيل حقوقهم القومية، وربما إقامة دولة مستقلة. وعليه يمكن فهم رفع الأكراد من سقف مطالبهم القومية على وقع الربيع العربي.

كان لثورات الربيع العربي دوراً كبيراً في الدفع لتنظيم استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق عن الدولة الأم، نتيجة لما أدت إليه أحداث الربيع العربي من ضعف للسلطة المركزية في العراق، خاصة بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في صيف عام ٢٠١٤ على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه، وتصدي قوات «البشمركة» الكردية لقوات هذا التنظيم، مما قوى من شوكة الأكراد في العراق، بإحساسهم بمدى أهمية قوتهم العسكرية والسياسية

المراجع

- ١- ثائر مطلق عياصرة، «العوامل الرئيسية وراء اندلاع الاحتجاجات والثورات التي شهدتها بلدان الربيع العربي، ٢٠٠٩-٢٠١١»، مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد ٤٢، ملحق ٤، ٢٠١٦.
- ٢- حسين علي ظافر، «الربيع العربي: الأسباب والتداعيات»، مجلة شؤون الأوسط، عدد ١٤٢، صيف ٢٠١٢.
- ٣- عبد الخالق عبد الله، «انعكاسات الربيع العربي على دول مجلس التعاون الخليجي»، قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ٢٠١٢.
- ٤- خلف رمضان الجبوري، «ثورات الربيع العربي وأثرها في عناصر الدولة»، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد ١٨، عدد ٦٢، السنة ٢٠، ٢٠١٨.
- ٥- أيمن علي العمري، دور المنظمات الدولية في ثورات الربيع العربي، عمان: وزارة الثقافة، ٢٠١٦.
- ٦- جين هاريفان، الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية، ترجمة: أشرف سليمان، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون، سلسلة عالم المعرفة، العدد رقم ٤٦٥، أكتوبر ٢٠١٨.
- ٧- سامح راشد، «حصار الربيع العربي في عامه الأول»، مجلة شؤون عربية، عدد ١٤٨، شتاء ٢٠١١.
- ٨- أحمد فاضل داود، «التحولات السياسية في البلدان العربية: دراسة تحليلية في الأسباب وآفاق المستقبل»، مجلة العلوم السياسية، العدد ٤٧، ٢٠١٢.
- ٩- سعد ناجي جواد، دراسة في المسألة القومية الكردية، بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٥.
- ١٠- موسى مخول، الأكراد من العشيبة إلى الدولة، ط ١، بيروت: بيسان للنشر، ٢٠١٢.
- ١١- ظفر عبد مطر، التميمي، «المسألة الكردية وإشكالية وآليات المعالجة الدولية»، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، مجلد ٦، العدد ٦٠، ٢٠١٨.

- ١٢- خضر عباس عطوان، «فرضيات صراع الهوية السياسية ومستقبل الديمقراطية في كردستان»، مجلة المستقبل العربي، العدد ٤٣٤، ٢٠١٥.
- ١٣- عمار عباس محمود، القضية الكردية إشكالية بناء الدولة، ط١، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، ٢٠١٦.
- ١٤- حسين مصطفى أحمد، المسألة الكردية في الشرق الأوسط: المشكلة-النتائج-الحلول، المجلة السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد ٢٨-٢٩، ٢٠١٥.
- ١٥- خالد عقلان، الجذور التاريخية للقضية الكردية (ملفات إقليمية)، القاهرة: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، مايو ٢٠١٧.
- ١٦- ميناء العريني، ما بعد استفتاء إقليم كردستان، جريدة الشرق الأوسط (لندن)، ٢٦/٩/٢٠١٧، على الرابط: <http://aawsat.com>
- ١٧- عارف عادل مرشد، ما بعد استفتاء كردستان: محددات الموقف التركي، جريدة الرأي الأردنية، ٧/١٠/٢٠١٧، عدد ١٧١٠٧.
- ١٨- احمد عمرو، «ماذا بعد استفتاء كردستان العراق؟» مجلة البيان، العدد ٣٦٦، نوفمبر ٢٠١٧.
- ١٩- حسين مصطفى احمد، وخضر عباس عطوان، خيارات الدولة للكرد في العراق (مرحلة ما بعد داعش) مجلة تكريت للعلوم السياسية، جامعة تكريت، العدد ٩، ٢٠١٧.
- ٢٠- احمد عبد الحافظ فواز، «الفائز الأكبر: التحدي الكردي للهياكل الإقليمية بعد الربيع العربي» [www. Dimoqrati.info/?p=6956](http://www.Dimoqrati.info/?p=6956)
- ٢١- خورشيد دلي، الأكراد والربيع العربي، www. Aljazeera.net
- ٢٢- استفتاء إقليم كردستان العراق بين الإصرار الكردي والمعارضة الإقليمية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، سبتمبر ٢٠١٧، على الرابط: <http://www.dohainstitute.org>
- ٢٣- سلامة، عبد الغني، الدولة الكردية حلم قومي مشروع، أم مخطط للتقسيم، مجلة شؤون عربية، القاهرة، العدد ١٧٣، ربيع ٢٠١٨.